

**KOMSTOK QURTI (PSEUDOCOCCUS COMSTOKI KUW)NING
MORFOLOGIYASI, BIOEKOLOGIYASI VA ZARARI**

Abduraxmonov Diyorjon Muxammadali o'g'li

Assistent, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998888>

Annotatsiya. Maqolada intensiv olma bog'larida yetishtiriladigan maydonlarda tarqalgan O'zbekiston hududlaridagi agrobiotsenozlarga kirib qo'shilgan, karantin hasharot – komstok qurtining morfologiyasi va tarqalgan areali haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Komstok qurti (*Pseudococcus Comstoki Kuw*), intensiv olma bog'i, daraxtsimon o'simlik, tuxum, lichinka yetuk zot, psevdafikus.

Komstok qurti - (*Pseudococcus comstoci* Kuw) Teng qanotlilar turkumining koktsidlar turkumining, koktsidlar - *Sossinea* kenja turkumiga mansub. Keng tarqalgan, xammaxo'r xashorat. Uni deyarli barcha mevali va manzarali daraxt, daraxtsimon o'simliklar hamda ayrim o'tsimon o'simliklarda (hatto tut qatorlariga yaqin joylarda g'o'zada ham) uchratish mumkin. Mevali daraxtlardan anor, olma, nok, shaftoli, shuningdek tutlarni qattiq zararlaydi. Komstok qurtining vatani Yaponiya hisoblanadi. Osiyoda-Isroil, Livan, Suriya, Xitoy, Koreya, Pokiston, SHri-Lanka, Tayvan oroli, Filippin, Hindiston, Eron, Bangladesh, Birma, Vetnam, Yaponiya, O'rta Osiyo respublikalari; Afrikaning –Maydera oroli va Kanar orollari, Keniya; Janubiy Amerikaning – Argentina, Braziliya, Paragvay, Urugvay; Markaziy Amerikaning-Vest-Indiya, Puetro-Riko oroli; Avstraliya va Okeaniyada-Yangi Janubiy Uels, Yangi Zelandiya va Samoa orollari; SHimoliy Amerikaning-Kanada va AQSH. Rossiyaning Krasnodar, Stavrapol va Primoriya (o'lkasi), Qrim, Kavkazorti va O'rta Osiyo Respublikasida keng tarqalgan. O'zbekistonda ichki karantin ob'ekt hisoblanadi.

Erkak va urg'ochi zotlari tashqi tuzilishi bo'yicha keskin farqlanadi. Urg'ochisining uzunligi 2,2 - 2,5 mm, binafsha rangda, qanotsiz, oval shaklda, oq kukunsimon mumsimon g'ubor bilan qoplangan. Yon boshi va tanasining oxirida 17 juft ingichka mumli-ipsimon o'simtalar joylashgan, ulardan dumli juftlik tana uzunligini $\frac{2}{3}$ qismiga teng. Mo'ylovi 8 bo'g'imli, uzunligi 5 mm gacha boradi.

Erkagining uzunligi 1,5 mm gacha, qizg'ish jigarrangda, bir juft qanoti bor. Og'iz apparati (yo'q) rivojlanmagan. Qorin qismining oxirida 2 ta oq uzun mumsimon ip bor. Tuxumi yassi, uzunligi 0,3 mm va en 0,15 mm, bir tarafi o'tmas, tiniq sariq, keyinchalik oqish zarg'aldoq, xira, qobiqlari ko'ndalangi bo'ylab burishgan. Birinchi yoshdagi lichinkaning uzunligi 0,3 -0,6 mm, sariq binafsha, biroz kuchsizroq mumsimon g'uborli, mo'ylovining 6-bo'g'imida qisqa juftli o'simtasi bor. Ikkinchi yoshdagi lichinkasining uzunligi 1,2 mm gacha boradi, to'q sarg'ish binafsha, 17 juft o'simtasi bor, ulardan dumining o'simtasi tana uzunligini $\frac{1}{4}$ qismini tashkil etadi. Tanasi mum bilan qoplangan va mo'ylovi 6 bo'g'imli. Uchinchi yoshdagi lichinkani uzunligi 1,7 mm, eni 0,5 mm, dumini o'rtasi tana uzunligini $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ nisbatiga teng. Mo'ylovi 8 bo'g'imli.

Komstok qurti turli joylarda: daraxt, uzum po'stloqlarining osti, ildiz atroflari devor yoriqlarida tuxumlik shaklida qishlab chiqadi. Urg'ochi zot tuxum qo'yish paytida mumsimon oq par (ovisak) chiqarib, ichiga joylashtiradi. Qolgan shakllari (lichinka, yetuk zot) qish paytida o'lib ketadi. Turli sababalarga ko'ra qishda tuxumlarining ham ko'p qismi o'lib ketishi mumkin. Bahorda (mart-aprel) tuumlardan lichinkalar ochib chiqib daraxt tanasi bo'ylab harakat qiladi va qulay joy tanlagach, uni sanchib so'rishga kirishadi. Komstok qurti harakatlanib, uzoqqa ko'chib o'ta olmaydi. U asosan turli nafaol yo'llar bilan: ko'chat va mevalarning ustida, suv oqimi, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan asbob-uskuna, kiyim-kechak kabi vositalar orqali joydan-joyga ko'chib o'tishi mumkin.

Komstok qurtining birinchi yoshlari serxarakatchan, 2 - va 3- yoshlari kam harakatda bo'ladi. Komstok qurti tuxumlik davrida, o'simliklar poyasi yoriqlarida, po'stloq ostida, shox-butoqlarda va daraxt tanasi atrofidagi tuproqda, 35 sm chuqurlikda qishlab chiqadi. Lichinkalar bahorda daraxtlarning barg yozish vaqtida tuxumdan chiqadi. Urg'ochi komstok qurti tuxum qo'yish davrida tanani o'rab turgan oq paxtasimon xaltacha chiqaradi. Urg'ochi zotlarga aylanishi lozim bo'lgan lichinkalar va yetuk urg'ochilar tashqi ko'rinishidan bir - biriga o'xshaydi. Komstok qurtining erkak zoti rivojlanishi urg'ochi zotining rivojlanishidan farq qilib, bunda urg'ochiga aylanayotgan lichinka ketma-ket 3 marta tullaydi va so'ng tinim davriga o'tmay yetuk urg'ochiga aylanadi. Erkak zotlarga aylanadigan lichinka uchun esa ikkita tinim davri xarakterlidir. Urg'ochi chervets otalangandan keyin o'z joyini o'zgartirmay ham oqatlanishi mumkin. U tuxumlarining yetilishiga qarab ikki haftadan keyin tuxum qo'yish uchun joy axtarib, o'simlik bo'ylab o'rmalay boshlaydi. Yangi qo'yilgan tuxumlarining rangi och sariq, ular ichida embrion rivojlana borgan sari qora ranga kiradi. Qishlab chiqqan tuxumlardan lichinkalar mart oyining oxiri, aprelning birinchi dekadasida chiqadi, ular may oyining birinchi o'n kunligida tuxum qo'yuvchi zotga aylanadi va may oxiriga borib ikkinchi qayta tuxumlaridan lichinkalar chiqadi. Urg'ochi lichinka 3 oyni o'taydi; I yosh lichinkani rivojlanishi 12-16 kun; II yosh lichinka 10-20 kun va III yoshlari 8-14 kun davom etadi. YOzda bitta avlodni rivojlanishi uchun 42 - 65 kun yetarli hisoblanadi. Urg'ochi zoti o'rtacha 200 - 600 taga yaqin tuxum qo'yadi. Uch yoshni boshdan kechirgach, komstok qurti yetuk zotga aylanadi va 10-30 kunlardan keyin tuxum qo'yishga kirishadi. Har bir zot qo'ygan tuxum soni birinchi bo'g'inida (250-650 tagacha) eng ko'p bo'ladi. O'zbekiston sharoitida komstok qurti mavsumda 3-4 bo'g'in berib rivojlanadi. Komstok qurtining ixtisoslashgan kushandalariga ilk bor chet eldan introduksiya qilingan psevdafikus (*Pseudaphicus malinus* Gah) paraziti, hammaxo'r oltinko'z lichinkalari va "xon qizi" – koktsinellidlarni (qo'ng'izi va lichinkalari) kiritish mumkin.

Komstok qurti (*Pseudococcus comstoci* Kuw) madaniy va yovvoyi o'simliklarning 300 dan ko'p turini zaralashi mumkin. U o'simliklarning barcha qismini (mevasini, hatto ildizini ham) shikastlaydi. Qurtlari odatda bargning orqa tomonidagi tomirlar bo'ylab oziqlanadi. Qurtning zararidan o'simlik barglari sarg'ayib quriydi, novdalari qing'ir-qiyshiq bo'lib qoladi, daraxt tanasi, ildizlari va shoxlarida shish va yoriqlar xosil bo'ladi. Bunday daraxt zaiflashib,

ikkilamchi (po'stloqxo'r) zararkunandalar bilan tezroq zararlanadi. Mevalarning sifati yomonlashib, daraxt xosildorligi pasayib ketadi.

REFERENCES

1. I.M.I.Tadjieva, M.X.Abulqasimova, talaba, Toshkent davlat agrar universiteti komstok qurtining zarari va unga qarshi samarali kurash usullari «Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini» Ilmiy-amaliy jurnal №2. 2021
2. O.Sulaymonov, Q.Bobobekov, D.Dusmatova, komstok qurti (pseudococcus comstoki kuw) – xavfli ichki karantin zararkunandasi va unga qarshi kurash tadbirlari «Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini» Ilmiy-amaliy jurnal №3. 2019.
3. Q.Bobobekov, O.Isakov va boshqalar komstok qurtiga qarshi biologik kurash usulini qo'llash davr talabidir «Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini» Ilmiy-amaliy jurnal №1.2020.
4. Sh.T. Xo'jaev, E.A.Xolmurodov entomologiya, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari darslik Toshkent 2009 y.
5. Turdieva, G. A., Kambarova, M. A., & Ergasheva, X. I. (2019). *Primenenie gerbitsida Zeta v vyrashivaniy ozimogo nuta. Innovatsionnaya nauka, (5).*
6. Xaydarov, J., Mamadaliev, M., Ergashova, X., & Orifjonova, U. (2021, August). USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN PEST CONTROL: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1353>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.06).